

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТОР
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Юсупова Саодат Джураевна

Студентка Бухарского государственного педагогического института факультет
«Дошкольного и начального образования» направление «Начальное образование»

Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368058>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изобразительного искусства с точки зрения эстетического воспитания при обучении русскому языку.

Ключевые слова: образование, эстетика, искусство, изобразительное искусство, восточное образование, русский язык,

Abstract. The article examines the features of fine arts from the point of view of aesthetic education in teaching Russian.

Keywords: education, aesthetics, art, fine arts, oriental education, Russian language.

В духовном диалоге Востока и Запада, если иметь в виду мусульманский Восток и христианский Запад в целом, искусству принадлежит особое место. Искусство в своём художественном содержании оказывается универсальным. Определителем особой общественной ценности для общества, нации, государства. Философом Ю.У. Фахт-Бабаушкиным в конце 80-х годов ушедшего тысячелетия впервые были получены экспериментальные данные о наличии тесной связи между приобщенностью к искусству и всесторонним духовным развитием. «Человечеству необходимо было найти способ обогащения и коррекции жизненного опыта отдельного человека. Искусство и стало средством сохранения и передачи опыта человечества, рационального и эмоционального» — пишет он. (1, с.18).

«Искусство в своём художественном содержании, вторит ему философ А.Еремеев...делало бессмертным необходимые обществу способ реагирования на мир ...оно не давало ...опуститься ниже уровня требований, предъявляемых к нему обществом». (2, с. 229-230).

Духовный диалог Востока и Запада в сфере искусства и посредством искусства имеет многовековую историю и глубокие художественные традиции. Особенно это характерно для великой эпохи человечества, начинающий со второй половины XV века —

May, 2025-Yil

эпохи Возрождения в науке, искусстве, культуре. В христианской Италии, Франции, Германии, мусульманских странах Ближнего и среднего Востока-Ираке, Иране, Северной Индии, Центральной Азии наступил невиданный расцвет искусства, эпоха Ренессанса. И если эпоха Возрождения в странах Запада изучена наиболее полно, эпоха Ренессанса в странах мусульманского Востока ещё ждёт своих исследователей. Наиболее ярко феномен искусства в духовном востока и Запада прослеживается на примере взаимовлияния и взаимодействия художественных традиции восточной Миниатюры на живопись средневековой Руси. Известный знаток этой проблемы Л.Ремпель в очерке «Искусство Руси и Востока как исторически –культурная и художественная проблема» (3), приходит к ряду важных выводов. В IX-XI веках связи со всеми Востоком шли в основном через Среднюю Азию и Кавказ. Русское искусство XVI-XVII веков соприкасается с искусством Востока главным образом в прикладном искусстве это касалось, (и книжном миниатюры-авт.) Искусство Ирана, Средней Азии и Кавказа, также как и Руси, отмечает учёный, «...отвечает национальным традициям Русской культуры, исторической миссии народов Среднего Востока» (3,с.254). на Руси бытовали самые различные предметы восточного происхождения. Многие образы искусства Востока, в том числе и фантастические, нашли на Руси благодатную почву для восприятия и соответствующей транспортировки.

Нет сомнения, что в творчестве иконописца Феофана Грека восточная миниатюра оказало своё влияние. Так О.Сопоцинский пишет: «Перед тем как обосноваться на Руси Феофан работал, упоминает Епифаний, (летописец-прим.авт.) в Константинополе, Халкидоне, Герате и Крымской Кафе»(4с.18).

В книге А.Свирина –«Искусство книги Древней Руси» (М.,1964), автор пишет, что древнейшие русские рукописи писались на пергамене –особо обработанный коже. Слово «пергамен»: получило своё название от Малоазийского города Пергама, давшего начало этому материал. Этот термин, безусловно восточного характера, появился на Руси в XVIIвеке. Как известно, в Европе производство бумаги было занесено арабами, на Руси она появилось в XIV веке и вплоть до конца XVII века привозной бумагой.

Другой пример связей восточной и русской миниатюр дают иллюстрации рукописи «Апокалипсис» (Гос.библиотека, Москва), датированная XVIвеком. Наряду с традиционными персонажами вдруг появились в композициях строения, архитектурная форма, которых напоминает архитектуру Индии. Усиливает впечатление и пейзаж явно не местного характера. Некоторые исследователи, например П.Рябинин и А.Свиридов

May, 2025-Yil

полагает, что возможно эти Изображения храма живы, а также сельского храма на острове Бали. В доказательство приводится описание Афанасия Никитина, жившего в Индии с 1469 по 1472 год. В записках « Хождение за три моря» он пишет: « А дворец султана Бидарского и велик и чуден несказанно. В нём стоят изваяния чудесные, все разные, украшены золотом. Даже камень последний там вызолочен. И расписан искусно узорами»(5,с.127). Общий ход событий русской истории, пишет далее А.Свирин, - всё более связывал Москву-центр русской художественной культуры –со странами Востока и Запада...(5,с.150).

О связях Древней Руси и средней Азии говорит упоминание старорусских архивов о дарах Бухары и Хивы, поступавших ко дворам московских князей : «шоломы и сабли булатные навожены золотом и травами», «ножны булатные навожены золотом оков серебряный», «тулунбасы булатны и медяны, навожены красками травы и золотом». (6,с.137.).

Развитие взаимосвязей искусства Востока с Русью способствовало, по мнению Е.Поляковой и З.Ахимовой, и торговая, культурная связь Хорасана и Мавераннахра с Россией в XIV-XVвв. И как следствие –развитие лубочной живописи на Рус, явно перенятой у миниатюристов Бухарской и Самаркандской школ живописи XVII века.

Даже из столь краткого анализа видно значение восточного искусства в развитии мировой культуры и в частности русского . Эхо хорошо понимали передовые учёные России . Так, известный востоковед XIX века, декан факультета Восточных языков Санкт-Петербургского университета А.Мира Казем-бек писал: «...Преподавании истории Востока ...занятия адъюнктов восточной историей принесли бы двойную пользу; для науки в обширном смысле и для полнейшего образования будущих ориенталистов. (6.7с).

В плане изучения и систематизации традиций двух разновидности культур , как средства духовного диалога типичным является феномен палехского искусства миниатюры, известный всему миру замечательными миниатюрами, и известное исследователям с первой четверти XVII века . Оно уходит своими корнями за рубеж XV столетия . богатство художественно-орнаментальной культуры, самобытное искусство палехских мастеров перекликается своим орнаментальным и цветовым строем с лучшими образцами восточной миниатюры.

«Сказочно нарядные терема, богатые наличники, и русские деревенские избы с резными припезгинами и крыльцами...яркие изразцовые орнаменты, опоясывающей храмы, или цветные изразцы; украшенные тонкой чеканкой изделия из серебра, золото,

May, 2025-Yil

шитые жемчугом ткани и озаряющие светом внутренность тёмных низких изб золото – красные хохломские изделия; росписные прялки и всякая деревенская утварь с узорчатой домотканной одеждой» (7с,22)-...разве не напоминает это красочное описание М.Некрасовой сюжеты великолепных его миниатюр Герата, Тебриза с блещущим золотом и лазурью панорамами городов и улиц, мечетей и медресе, яркими многокрасочными изображениями людей, предметов быта? Сближают их также и своеобразная, усложнённая трактовка пространства, по которому кроме иллюзорного пространства, используется принцип многоплановости по всей плоскости листа; как по вертикали, так и по горизонтали.

Желанием показать композиция, пространство и действие во всех его измерениях проникнут способ обратной перспективы, как в палехской, так и в восточной миниатюре. Этот способ позволял древним мастерам показывать одновременно и первый план, интерьер помещений и убранство площадей, улиц городов и поэтому, сосуществование двух принципов –плоскостного и перспективного, отвечало тем художественным принципам которые сложились на протяжении многовекового развития культуры и искусства Востока и Запада.

Второе, что роднит палехскую и восточную живопись XVIIIвека –это поэтическая сказочность, обращение к народным эпосам: былинам, басням ;обращение мастеров к народным эпосам, былинам, басням; обращение мастеров к литературным образам; если художники Востока черпали свои сюжеты из бессмертных произведений Фирдауси, Джамии, Навои, Низами, -то живописцы Палеха любят композиции на Пушкинскую тематику, фольклор.

Знали восточные мастера в XV-XVIIIвеках и лаковую миниатюру, характерную для живописи Палеха –об этом говорит ряд исследований . Есть ещё много признаков, доказывающих взаимовлияние, этих видов живописи: художественно-стилевые черты, материал и техника письма, сюжеты и композиционные приёмы. Однако, при всем взаимовлиянии художественных Культур разных стран и народов, регионов, при всем заимствовании художественных форм и образов, средств сердцевиной остаётся своеобразие искусства каждого народа, основанной на своей самобытной истории, своих нравственных критериев и идеалов. И полноценное использование богатейшего многовекового потенциала феномена искусства в сближении Востока и Запада, в частности культур Узбекистана и России –задача передовых людей общества .

Литература

1. Фахт-Бабушкина Ю.У. Научное управление художественной культуры –М.,1984
2. Еремеев А.Ф. Происхождение искусства-М.,1970.
3. Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и теории искусства –М.,1978.
4. Всеобщая история искусства . Т.2,кн.2.-М.1961.
5. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси.-М.1964.
6. Крачковский И.Ю. Изб. Сочинение в 6-ти томах. Т.1-М-Л.,1935.
7. Некрасова М.А. Народное искусства как часть культур. Теория и практика – М.,1985.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH